

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6304373>

Хикматуллаева Дилафруз Авазжон кызы

*Педагогические инновации, профессиональное образование
переподготовка руководителей и преподавателей
и улучшать свои навыки институты базы докторантов*

Аннотация: Данная статья направлена на подготовку пловцов к жизненному и профессиональному выбору, профориентации (профессиональной подготовке) - признаку личности как субъекта профессиональной деятельности, процессу формирования себя, который есть в дальнейшем адаптации к рынку. экономические отношения.

Ключевые слова: учащиеся, профессиональное образование, школа, педагогика, кабинет, старший класс.

Для информирования учащихся о профессиях могут быть включены: формирование у учащихся представлений о необходимых для страны и региона профессиях, специальностях, доступных в профессиональных колледжах, помощь в понимании и управлении несовместимостями.

В кабинете проходят различные формы информирования о профессиях: встречи с героями труда, конкурсы, диспуты, выставки, классификация профессий, ознакомление с профессиями, классные часы и так далее.

Целесообразно создать на базе кабинета такие факультеты для старшеклассников, как «Психолого-педагогические основы выбора профессии», «Подготовка школьников к осознанному выбору добровольного обязательного образования». Положительные результаты даст и информационно-разъяснительная работа в отношении профессиональных колледжей и лицеев региона. При этом пловцам будет предоставлена информация о профессиях и специальностях, необходимых для регионального экономического района, о жизни профессиональных колледжей, дни открытых дверей, альбомы о колледжах, диафильмы, фильмы и т. д., путешествия и производство мастеров, такие как разъяснения преимущества получения карьеры и среднего образования во время встреч с пловцами колледжей.

Одной из основных задач профориентационного кабинета является индивидуальная работа со школьниками по выбору профессии. Руководитель кабинета будет работать во взаимодействии с классными руководителями, учителями естествознания, родителями, школьными врачами, районным центром психолого-педагогической диагностики. Его

задачей является оказание помощи в изучении личности пловцов, разработка рекомендаций для педагогов о путях повышения активности школьников-пловцов в самостоятельном выборе добровольно-обязательных занятий, предоставление рекомендаций в случаях, когда пловец испытывает трудности с выбором профессии.

Успех профконсультанта, школьного психолога или участкового психолога в работе со школьниками зависит от уровня их квалификации, особенно от общего знания консультантом основ профориентации в школе, глубины его знаний, родителей, индивидуальных консультаций с педагогами, умение делать выводы о профессиональном консультировании.

Работу консультанта можно условно разделить на два этапа:

Первый этап — комплексное изучение личности пловца с целью определения его пригодности к той или иной деятельности, т. е. диагностики его индивидуальных особенностей;

Второй этап: - подготовка профессии (добровольно-обязательное образование) по разумному выбору.

К комплексным методам диагностики индивидуальных особенностей относятся:

Наблюдение на уроках и во внеурочной деятельности. Учащиеся 7-9 классов смогут раздавать анкеты родителям, проводить индивидуальные беседы, проводить психологические тесты и многое другое.

Вся информация, полученная с помощью этих методов, обобщается в «Карте профессионального консультирования». Делается первичный вывод консультации по направлению профессии в зависимости от интересов, способностей, индивидуальных особенностей пловцов и дается психолого-педагогическая информация для выбора ими профессии.

В целях повышения творческого мышления и самостоятельности пловцов могут быть рекомендованы рефераты, рефераты на следующие темы:

Рыночная экономика и профессии.

Профессии, востребованные в народном хозяйстве.

Занятия в категории «человек-человек», «человек-техника», необходимые для региона.

Профессии по номинациям «Человек-природа», «Система человек-характер» и «Художественный образ человека».

Психофизиологические требования к занятиям.

Профессиональная пригодность.

Рассмотрение вопроса о профориентации и обучении молодежи в Законе «Об образовании» и «Национальной программе повышения квалификации».

Профессии в приоритетном направлении для страны.

Система непрерывного профессионального образования.

О национальной системе повышения квалификации в работе Президента И.А.Каримова «Гармонично развитое поколение – основа развития Узбекистана».

Профориентационная работа является общешкольной задачей, которой занимается весь преподавательский состав. При этом не следует забывать, что особое место в этой работе занимает коктейльное образование. Это связано с тем, что в содержание трудового образования входит интегральное ознакомление с рядом профессий, причем это ознакомление осуществляется не только теоретически, но и практически. Известно, что только тогда, когда образ профессии дан таким образом, можно составить полное представление о ней.

Профориентационная работа проводится на протяжении всей профессиональной подготовки, но ее функции различаются на разных этапах.

В V-VII классах информация в основном о профессии. Пловцы узнают, что такое массовые рабочие профессии. Элементы этих профессий составляют содержание учебной деятельности пловцов. Это соответствует задаче общетехнической подготовки пловцов на данном этапе подготовки.

Помимо предоставления сведений о профессии в VI классе и особенно в VII классе осуществляется профессиональная подготовка. Это связано с тем, что накануне окончания седьмого класса пловцы должны выбрать профиль (направление) коктейльной подготовки. Каждый профиль включает ряд массовых рабочих профессий. Это могут быть профессии, устойчиво связанные с содержанием мастерской (например, металлообработка и деревообработка), или профессии, не имеющие с ними ничего общего (например, штукатурные, малярные и подобные строительные профессии).

Выбор профиля коктейльной тренировки часто вызывает споры, и в этом обсуждении могут участвовать и родители пловцов. Некоторые профили коктейльных тренировок как бы игнорируются, и никто не хочет выбирать эту профессию. Другие профили, с другой стороны, больше интересуются пловцами.

К сожалению, такую картину можно наблюдать в опыте работы школ; педагоги стараются решить эту проблему в зависимости от подготовки пловцов, то есть отличным пловцам предоставляется право выбора, а плохим пловцам принуждают выбирать одну из оставшихся профессий.

Неправильно решать проблему таким образом. Нельзя ждать добра от тех, кто выбрал жизненный путь насильно. Несомненно, отличные пловцы заслуживают поощрения, но это не должно лишать других свободы выбора профессии.

Получается, что пловец, правильно выбравший профиль коктейльной подготовки, в рамках этого профиля выбирает и профессию.

Поэтому необходимо постараться сделать выбор профиля приготовления коктейля добровольным.

Как этого добиться? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо определить, как понимать свободу выбора профессии.

В нашем обществе нет политических, социальных, национальных и других препятствий на пути выбора какой-либо профессии.

Но надо уметь пользоваться этим правом и учить его. Дело в том, что востребованность той или иной профессии определяется не ее вниманием, а структурой народного хозяйства. Поэтому, независимо от нашего желания, объективный научно-технический прогресс включает в этот план условия Google. И нам нужно готовить молодежь к работе по профессиям, которые необходимы народному хозяйству. Понятно, что свобода выбора профессии должна сопровождаться пониманием гражданского долга по обеспечению выполнения этой важной задачи, а также пониманием того, что все профессии в нашей стране необходимы и почетны.

Он не должен принимать решение о выборе профессии только с точки зрения собственных интересов. Если он политически зрелый, он этого не сделает. Когда дело доходит до подростков, важно помнить, что они только формируются как личности.

В связи с этим на коктейльное образование смотрят с особой надеждой. Опросы показывают, что определенное количество пловцов не хотят работать рабочими. Это связано с тем, что пловцы не имеют четкого представления о содержании рабочих профессий и плохо знают, как уважают рабочих в нашем обществе. Работать с пловцами в этом направлении необходимо, так как интересы нашего государства требуют вовлечения большинства выпускников школ в сферу материального производства и обслуживания населения.

В данном случае облегчает работу тот факт, что речь идет о равно затратных профессиях массовых рабочих. Равноценные профессии – это профессии, равные по совершенству, материальной деятельности, возможностям занять место в обществе. Поэтому, если кажется, что половина массовых рабочих профессий заброшена, это простое заблуждение, что учитель коктейля должен исправить ошибку. Для этого следует отметить, что в профессиях массовых работников имеется много общего.

Конечно, невозможно познакомить пловцов со всеми профессиями, встречающимися на практике. Но многие профессии имеют ряд общих требований. Необходимо знакомить подростков с этими требованиями и расширять их представления о профессии. Например, в последние годы мы наблюдаем рост духовного уровня физического труда. Растут требования к умственной деятельности. Также предъявляются высокие требования к поведению в трудовом коллективе. С учетом этого профориентационная

работа может быть организована таким образом, чтобы пловцы имели представление не только о конкретных профессиях, но и имели представление об общих требованиях к трудовой деятельности.

Выбор профессии – очень важный вопрос, который многие пловцы не могут решить самостоятельно. Школа должна помочь им в этом вопросе. Часто классный руководитель держит карточку на каждого ученика и записывает на нее информацию об отношении ученика к предмету, интересе к профессии, успеваемости, личных качествах. Это позволяет определить, что интересует пловца. Если интересы пловца стабильны, классный руководитель приступит к определению наличия у пловца необходимых симптомов для выбранной им профессии. Бывают и случаи, когда здоровье пловца не соответствует требованиям выбранной профессии. Врач решит эту проблему.

Затем учителя беседуют с родителями пловца и пытаются увлечь ребенка другой профессией.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Каримов И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия стабильности и гарантии развития. –Т.: Узбекистан, 1997. 110-136 с.
2. Каримов И. А. «Мечта гармонично развитого поколения» Ташкент-98 [с. 72-74]
3. Каримов И. А. «Узбекистан стремится в XXI век» Ташкент-«Узбекистан»-2000 Глава 3
4. Болотов В.А. Модель компетентности: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов В.В. Сериков // Педагогика.-2003. -№10. - 8-14.
5. Смирнова Н.З., Бережная О.В. Компетентный подход в педагогическом образовании. Учебно-методическое пособие./ Красноярск, 2012. -168 с.
6. Толипова Ж.О. Образовательные технологии. Т. "Учитель" 2002г. 128 б.